
MÉTODO DE REGISTRO PROGRESSIVO NO ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGÓGICO NO ATENDIMENTO DE ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA

DOI: 10.5281/zenodo.15388886

Joice Paula Wolff¹
Instituto Federal de Santa Catarina - IFSC
Joice.wolff@ifsc.edu.br
<https://lattes.cnpq.br/2131364409723032>

AT03: Métodos e Práticas de Ensino e Aprendizagem

Introdução: O método apresentado neste resumo está sendo desenvolvido por uma profissional psicopedagoga no acompanhamento de um estudante matriculado no ensino médio integrado do Instituto Federal de Santa Catarina, ele possui distrofia miotônica e deficiência intelectual, o trabalho é acompanhado pela coordenação do Nae (Núcleo de acessibilidade educacional) , o registro progressivo é um método de acompanhamento que busca organizar e facilitar a rotina do estudante, constitui-se por duas partes, uma física e outra digital. **Objetivo:** Buscou-se desenvolver um método que auxilie no trabalho de acompanhamento psicopedagógico dos profissionais de apoio e que esteja articulado com o plano de ensino dos professores, buscando oferecer diferentes formas de intervenção e de desenvolvimento de potencialidades na área que o estudante tem mais facilidade para aprender e se expressar. **Metodologia:** Desenvolveu-se inicialmente uma organização para as disciplinas com uso de um fichário, que conta com horário de aulas, calendário acadêmico, sumário, grade curricular organizada em ordem alfabética, espaço para registro de observações das aulas e espaço de considerações gerais sobre o desenvolvimento do estudante durante o semestre. Surgiu ainda a necessidade de um registro digital organizado em um drive compartilhado entre professor de apoio e estudante, o qual recebe os materiais de estudo das disciplinas, assim o conteúdo das aulas tem fácil acesso com materiais extras na forma de áudio, vídeo e resumos. Utiliza-se também uma conta acadêmica no programa Canva para realizar trabalhos e exercícios em vários formatos como; apresentação, cartaz, mapa mental e outros. Desenvolveu-se assim a autonomia do aluno, ampliou-se o repertório para a avaliação dos professores, se forneceu mais possibilidades e estruturou-se um ciclo de aprendizagem mais eficaz onde o aluno aprende com mais facilidade. **Resultados:** Foi possível identificar nesses três meses de desenvolvimento do método, que com uma organização eficiente o estudante passou a se relacionar melhor com o ambiente de aprendizagem no qual está inserido,

estabelecendo mais vínculos didáticos, participando de grupos de trabalho diversos por demonstrar produtividade e colaboração, com esse incentivo passou a estudar mais e demonstra conhecimento das disciplinas, realiza mais atividades independente, demonstra um estímulo positivo diante das avaliações e trabalhos, além de se expressar com mais segurança. **Conclusão:** Conclui-se que o método aplicado vem demonstrando bom resultado, a organização eficiente contribui para que o estudante com deficiência intelectual tenha acesso facilitado a vida acadêmica diária e que se desenvolva assim mais autonomia em suas atividades estudantis.

Palavras chave: Deficiência intelectual; Método; Psicopedagoga; Registro progressivo.